

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЯ В ВОЗДУШНОМ ЗАЗОРЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРА

¹Г.Н.Мустафакулова, ²М.О.Халикова

¹к.т.н. доц. Академии Вооружённых Сил Республики Узбекистан, ²PhD. ст. преподаватель
Академии Вооружённых Сил Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10723620>

Аннотация. *статье описывается уменьшение величины зазора δ при принятых и неизменных относительных значениях эквивалентных магнитных проницаемостей статора $\mu_1 = 3500$ и ротора $\mu_2 = 400$ оказывает наиболее существенное влияние на значения магнитных индукций результирующего поля в воздушном зазоре, создаваемого обмоткой возбуждения турбогенератора. Изменения величин этих индукций в зависимости от ширины паза ротора при неизменной величине его зубцового шага при прочих равных условиях, хотя и в небольших пределах, является результатом изменения коэффициента воздушного зазора в зависимости от ширины открытия паза ротора при неизменных величинах δ . Коэффициенты форм результирующего магнитного поля в воздушном зазоре, создаваемого током обмотки возбуждения при принятых изменениях конструктивных размеров, практически равны таковым для основной гармонической поля, т.е. для синусоиды.*

Ключевые слова: *турбогенератор, воздушный зазор, ферромагнит, сердечник, дифференциальное рассеяния, обмотка возбуждения, ротор, полюс, магнитное поля, магнитопровод.*

Полученные в результате численного моделирования для турбогенератора (ТГ) типа ТВВ – 200 – 2 кривые распределения в воздушном зазоре по окружности внешней поверхности ферромагнитного сердечника ротора в пределах одного полюсного деления магнитной индукции результирующего поля, а также по коронкам зубцов и поясовой составляющих поля дифференциального рассеяния, создаваемой обмоткой возбуждения, приведены на рис. 1÷3. Положение исследуемой точки пространства в воздушном зазоре по окружности сердечника ротора охарактеризовано пространственными углом φ . Поскольку исследуемая машина имеет одну пару полюсов, то пространственный угол φ одновременно является и электрическим углом. При исследовании магнитного поля обмотки возбуждения ТГ не ставилась задача расчета поля воздушного зазора для какого – либо конкретного режима работы турбогенератора, а расчетные исследования проводились для выяснения степени влияния некоторых конструктивных размеров активной зоны турбогенератора, а именно, ширины открытия паза ротора $b_{п2}$, радиального размера воздушного зазора между ферромагнитными сердечниками статора и ротора δ , а также отношения γ обмотанной части окружности ротора к полной к значениям отдельных составляющих поля воздушного зазора.

Расчеты поля воздушного зазора и его составляющих, создаваемых обмоткой возбуждения ТГ, проводились по [1]. При этом значения относительных эквивалентных магнитных проницаемостей ферромагнитных участков магнитопровода в статоре и роторе турбогенератора были приняты одинаковыми и равными $\mu_1 = \mu_2 = 3500$. Однако при расчете поля воздушного зазора и его отдельных составляющих для определенного конкретного режима работы турбогенератора необходимо использовать значения эквивалентных

магнитных проницаемостей, определенных расчетным путем для каждой составляющей поля воздушного зазора по методике приведенной в [2]. Расчеты поля воздушного зазора и его составляющих, создаваемых обмоткой возбуждения, проводились при значениях ширины паза ротора равной ширине открытия паза ротора в заводском исполнении $b_{п2} = 32,5$ мм (рис.2), а также при увеличенном относительно этого размера в 2 раза $b_{п2} = 65,0$ мм (рис. 3) и уменьшенном в 2 раза $b_{п2} = 16,25$ мм (рис. 1). Расчеты поля производились для воздушного зазора в радиальном направлении $\delta = 80$ мм (рис. 1, 2, 3) а также $\gamma = 0,692$.

На рис. 1 ÷ 3 зависимости «а» представляют собой кривые распределения по окружности наружной поверхности сердечника ротора магнитной индукции результирующего поля воздушного зазора, создаваемой обмоткой возбуждения на роторе. Зависимости «б» на этих рисунках представляют собой кривые распределения по окружности наружной поверхности сердечника ротора магнитной индукции по коронкам зубцов составляющей поля воздушного зазора, создаваемой обмоткой возбуждения. Зависимости «в» представляют собой кривые распределения магнитной индукции поясовой составляющей поля дифференциального рассеяния обмотки возбуждения.

Для сопоставления зависимости различных составляющих поля воздушного зазора, создаваемых обмоткой возбуждения на роторе, полученных при различных значениях ширины открытия паза ротора, [3] радиального размера воздушного зазора сведены в табл. 1.

Табл.1

δ	$b_{п2}$	V_{kv}	V_{cp}	K_f	V_{kzkv}	V_{kzcp}	K_{fkz}	$V_{пяkv}$	$V_{пяcp}$	$K_{fпя}$
мм	мм	Тл	Тл	–	Тл	Тл	–	Тл	Тл	–
80	16,25	0,828	0,735	1,125	0,206	0,136	1,519	0,046	0,0369	1,23
80	32,5	0,812	0,72	1,127	0,128	0,084	1,53	0,045	0,0369	1,23
80	65,0	0,802	0,714	1,124	0,04	0,026	1,512	0,044	0,0365	1,22
120	16,25	0,602	0,532	1,13	0,22	0,144	1,536	0,038	0,0307	1,26
120	32,5	0,577	0,509	1,132	0,137	0,089	1,536	0,038	0,0307	1,26
120	65,0	0,562	0,499	1,124	0,047	0,031	1,503	0,037	0,0302	1,25
40	16,25	1,542	1,372	1,123	0,195	0,129	1,506	0,075	0,0626	1,2
40	32,5	1,534	1,365	1,124	0,121	0,079	1,519	0,075	0,0624	1,19
40	65,0	1,529	1,362	1,122	0,032	0,021	1,507	0,073	0,0618	1,18

В этой таблице обозначены:

V_{kv} , V_{cp} – соответственно, среднеквадратичное и среднее по модулю значения магнитных индукций результирующего поля обмотки возбуждения в воздушном зазоре, Тл; K_f – коэффициент формы результирующего поля обмотки возбуждения; V_{kzkv} , V_{kzcp} – соответственно, среднеквадратичное и среднее по модулю значения магнитных индукций по коронкам зубцов составляющей поля дифференциального рассеяния обмотки возбуждения, Тл;

K_{fkz} – коэффициент формы кривой по коронкам зубцов составляющей поля дифференциального рассеяния обмотки возбуждения; $V_{пяkv}$, $V_{пяcp}$ – соответственно, среднеквадратичное и среднее по модулю значения магнитных индукций поясовой составляющей дифференциального рассеяния, обмотки возбуждения, Тл; $K_{fпя}$ –

коэффициент формы поля поясовой составляющей дифференциального рассеяния обмотки возбуждения.

Как видно из табл. 1 уменьшение величины зазора δ при принятых и неизменных относительных значениях эквивалентных магнитных проницаемостей статора $\mu_1 = 3500$ и ротора $\mu_2 = 400$ оказывает наиболее существенное влияние на значения магнитных индукций результирующего поля в воздушном зазоре, создаваемого обмоткой возбуждения турбогенератора. Изменения величин этих индукций в зависимости от ширины паза ротора при неизменной величине его зубцового шага при прочих равных условиях, хотя и в небольших пределах, является результатом изменения коэффициента воздушного зазора в зависимости от ширины открытия паза ротора при неизменных величинах δ . Коэффициенты форм результирующего магнитного поля в воздушном зазоре, создаваемого током обмотки возбуждения при принятых изменениях конструктивных размеров, практически равны таковым для основной гармонической поля, т.е. для синусоиды. Особенно близка к синусоидальной форме кривая распределения результирующего поля, полученная при проектировании исследуемого ТГ [4], у которого коэффициент формы поля $k_f = 1,3$. Это говорит о том, что спроектированный ТГ имеет наименьшее значение дифференциального рассеяния обмотки возбуждения.

Уменьшение величины воздушного зазора, а также увеличение ширины паза ротора приводит к некоторому увеличению коэффициента формы результирующего поля обмотки возбуждения. Коэффициенты форм поясовой и по коронкам зубцов составляющих поля воздушного зазора превышают таковые для результирующего поля. Особенно большую величину имеет коэффициент формы по коронкам зубцов составляющей поля воздушного

Рис. 1. Кривые распределения магнитной индукции поля в зазоре по наружной окружности ротора при $\delta=80$ мм, $b_{\text{п}2}=16,25$ мм

Рис. 2. Кривые распределения магнитной индукции поля в зазоре по
наружной окружности ротора при $\delta=80$ мм, $b_{п2}=32,5$ мм

Рис. 3. Кривые распределения магнитной индукции поля в зазоре понаружной окружности ротора при $\delta=80$ мм, $b_{п2}=65,0$ мм зазора турбогенератора. Коэффициент формы поясового поля воздушного зазора практически остается неизменным при изменениях величин δ и $b_{п2}$.

При принятых конструктивных размерах активной зоны спроектированного ТГ среднеквадратичное значение магнитной индукции по коронкам зубцов составляющей поля воздушного зазора в 3,415 раза превышает таковое для поясовой составляющей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что уменьшение обмотанной части ротора может приводить к существенному увеличению поясовой составляющей поля воздушного зазора турбогенератора. Изменение ширины открытия паза ротора наиболее эффективно влияет на величину магнитной индукции по коронкам зубцов составляющей поля воздушного зазора. Из сравнения средних по модулю значений магнитных индукций по коронкам зубцов составляющих поля воздушного зазора, приведенных на рис. 1- 3 видно, что при одинаковых прочих условиях уменьшение величины ширины открытия паза ротора в 2 раза приводит к увеличению среднего по модулю значения магнитной индукции по коронкам зубцов составляющей поля воздушного зазора в 1,62 раза, и наоборот, на рис. 3 увеличение ширины открытия паза ротора в 2 раза привело к уменьшению аналогичной величины магнитной индукции в 1,5 раза. Необходимо отметить, что потокосцепление проводников пазов ротора с током поля рассеяния по коронкам зубцов определяется величиной среднего по модулю значения магнитной индукции этого поля в пределах одного зубцового деления с центром по оси паза, а величина индуктивности рассеяния по коронкам зубцов при одинаковых значениях полного тока паза – пропорциональна величине этого потокосцепления. Значит, реактивность рассеяния по коронкам зубцов обмотки возбуждения может изменяться в довольно широких пределах в зависимости от ширины открытия паза ротора.

REFERENCES

1. Одилов Г. Исследование магнитного поля машина переменного тока //Межвуз. сб. науч. тр. «Актуальные вопросы в обл. техн. и фонд. наук». ТашГТУ, Ташкент, 2000. – Вып. 2. – С. 17 – 21.
2. Мустафакулова Г.Н. Расчет электромагнитного поля многофазной обмотки статора в воздушном зазоре турбогенератора ТВВ 200-2. Международная научно-практическая конференция «Инновация -2022» //Докл. -2022.-С.129-130.
3. Одилов Г. Исследование электромагнитного поля и параметров рассеяния обмоток машин переменного тока: Дис. док. техн. наук. – М.: МЭИ, 2004.
4. Мустафакулова Г.Н. Расчет электромагнитного поля в воздушном зазоре ТГ// Материалы научно-технической конференции «Мониторинг летательных аппаратов-2022». ТГАИ.